

DOI:

Проблема психологічної безпеки особистості в кризових умовах

Дроботенко Д. О., студентка,

науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

У ситуації наростання соціально-політичних протиріч, терористичних загроз, техногенних катастроф та пандемії зростає актуальність вивчення психологічної безпеки особистості, факторів та механізмів, що забезпечують безпечне існування людини. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає психічне здоров'я як «стан благополуччя, при якому людина реалізує свої здібності, може справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, здатна робити внесок у її співтовариство». Психічне здоров'я дозволяє людям зберігати контроль над своїм хвилюванням і занепокоєнням, отримувати більше задоволення від віддачі, ніж від отримання, виявляти увагу до інших, приборкувати почуття ненависті, провини та любити інших.

На відміну від перелічених вище показників, погане психічне здоров'я пов'язане з військовою агресією, швидкими соціальними змінами, стресовими умовами, гендерною дискримінацією, соціальною ізоляцією, нездоровим способом життя, порушеннями прав людини й фізичним нездоров'ям. Кожен із цих чинників негативно впливає на здатність людини виконувати свою повсякденну діяльність. ВООЗ передбачає, що ми повинні розуміти, що психічне здоров'я в більш позитивному та широкому сенсі: йдеться не про задовільне функціонування людини; це основний характер людських стосунків, який визначає можливості гуманізації, що відкриваються перед членами кожного суспільства та групи. Насправді психічне здоров'я – це вимірювання відносин між людьми та групами, а не індивідуальний стан.

Комплексна допомога психічному здоров'ю в несприятливих ситуаціях потребує реалізації моделей допомоги, спрямованих на профілактику факторів ризику, пропаганду захисних факторів та адекватну допомогу при психічних розладах. Це має на увазі супутній процес відновлення психічного здоров'я як постійне завдання, яке змінює свої характеристики лише в екстрених умовах.

Кожна криза приносить можливості та творчі способи впоратися з нею. До рекомендацій, які допоможуть людям зберегти своє психічне здоров'я, належать: вивчення нового матеріалу, перебування далеко від місця бойових дій; спілкування з близькими та друзями на теми, що не викликають поганих почуттів; заняття улюбленими справами; регулярна фізична активність; дотримання збалансованого харчування; визнання

того, що на наше психічне здоров'я впливають кризові ситуації і кожен з нас має свій спосіб упоратися з ними.

Отже, більшість людей у надзвичайних ситуаціях будуть відчувати дистрес (наприклад, почуття занепокоєння та смутку, безнадійності, проблеми зі сном, втома, дратівливість або гнів та/або болі). Це нормально за таких обставин, і згодом у більшості людей це покращає, а використання рекомендацій прискорить цей процес.